

ANÁLISE DE APLICATIVOS QUE CONTRIBUEM COM O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE ALUNOS DE MATEMÁTICA

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 17/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10826473

Tatiely da Silva Martins¹

José Lieno Sousa de Oliveira²

Ricardo da Silva Gonçalves³

Eliezio Gonçalves da Silva⁴

Carlos Jefferson Abreu Delgado⁵

Jhonatan da Silva Lima⁶

RESUMO

Este artigo destaca a importância do ensino de matemática no desenvolvimento cognitivo dos alunos e discute como os aplicativos educacionais têm se tornado ferramentas relevantes nesse contexto. A matemática desempenha um papel crucial no desenvolvimento do raciocínio lógico e na capacidade de resolução de problemas, mas muitos estudantes enfrentam desafios ao aprender essa disciplina devido à natureza abstrata e conceitual complexa. Os aplicativos educacionais oferecem uma abordagem interativa e dinâmica para o ensino de

matemática, tornando o aprendizado mais atraente e estimulante. Eles também podem incluir recursos multimídia, como vídeos explicativos e animações, que auxiliam na compreensão dos conceitos matemáticos. Esses aplicativos complementam as aulas tradicionais e promovem uma aprendizagem mais significativa. Características essenciais de um aplicativo eficaz incluem interatividade, explicações claras e uma variedade de exercícios que abrangem diferentes níveis de dificuldade. Além disso, essas ferramentas podem se adaptar às necessidades individuais dos alunos, personalizando o aprendizado e estimulando o interesse pela matemática. No entanto, é importante reconhecer as limitações dos aplicativos, como o risco de dependência tecnológica e a necessidade contínua de orientação de professores. Portanto, uma abordagem equilibrada que combine o uso de aplicativos com a instrução presencial é recomendada. Para trabalhos futuros, sugere-se avaliar o impacto dos aplicativos no desempenho acadêmico, desenvolver aplicativos específicos para atender às necessidades dos alunos e explorar estratégias de integração mais eficazes entre o ensino digital e presencial.

Palavras-chaves: Ensino de matemática. Aplicativos educacionais. Aprendizagem personalizada.

INTRODUÇÃO

O ensino de matemática é de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, uma vez que essa disciplina contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolução de problemas. No entanto, muitos estudantes enfrentam dificuldades ao aprender matemática, pois ela exige um pensamento abstrato e uma compreensão conceitual profunda. Ademais, a falta de motivação e o medo em relação à disciplina podem ser fatores que dificultam ainda mais o processo de aprendizagem (Ferrete, Ferrete, 2021).

No contexto educacional atual, os aplicativos têm se mostrado ferramentas relevantes no ensino de matemática. Eles proporcionam uma

experiência interativa e dinâmica aos alunos, tornando o aprendizado mais atrativo e estimulante. Além disso, os aplicativos podem oferecer recursos multimídia, como vídeos explicativos e animações, que auxiliam na compreensão dos conceitos matemáticos. Dessa forma, eles se apresentam como uma alternativa eficaz para complementar as aulas tradicionais e promover uma aprendizagem mais significativa (Freitas, Carvalho, 2017).

Um aplicativo para o ensino de matemática deve possuir algumas características essenciais. Em primeiro lugar, ele deve ser interativo, permitindo que os alunos realizem atividades práticas e experimentem diferentes abordagens para resolver problemas. Além do mais, as explicações presentes no aplicativo devem ser claras e objetivas, facilitando a compreensão dos conteúdos pelos estudantes. Por fim, é importante que o aplicativo ofereça uma variedade de exercícios, contemplando diferentes níveis de dificuldade e possibilitando a prática constante dos conceitos matemáticos (Oliveira, Souto, Carvalho, 2016).

O uso de aplicativos no ensino de matemática traz diversos benefícios. Um deles é a possibilidade de personalização do aprendizado, uma vez que alguns aplicativos podem adaptar-se às necessidades individuais dos alunos, oferecendo atividades e conteúdos específicos para cada estudante. Outrossim, os aplicativos estimulam o interesse dos alunos pela disciplina, tornando o aprendizado mais atrativo e motivador. Dessa forma, eles contribuem para a melhoria do desempenho acadêmico e para o desenvolvimento de habilidades matemáticas (Freitas, 2016).

No entanto, é importante ressaltar algumas limitações dos aplicativos no ensino de matemática. O uso excessivo da tecnologia pode criar uma dependência dos alunos em relação aos dispositivos eletrônicos, prejudicando o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais, como o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas mentalmente. Ainda que, os aplicativos não substituam a presença do professor em sala de aula, pois eles não conseguem fornecer um

acompanhamento individualizado e feedback imediato aos alunos (Oliveira, Schimiguel, 2018).

Existem diversos exemplos de aplicativos disponíveis no mercado que são utilizados para o ensino de matemática. Um exemplo é o “Mathway”, que permite aos alunos resolver problemas matemáticos passo a passo, fornecendo explicações detalhadas sobre cada etapa do processo. Outro exemplo é o “Khan Academy”, que oferece videoaulas e exercícios interativos sobre diversos temas da matemática. Esses aplicativos se destacam por sua clareza nas explicações e pela variedade de exercícios disponíveis (Almeida, Peixoto, 2016).

Diante desse cenário, o presente projeto de pesquisa propõe a análise de diferentes aplicativos disponíveis para o ensino de matemática, com o objetivo de identificar suas vantagens e desvantagens. Pretende-se investigar como esses aplicativos podem contribuir para a melhoria do ensino de matemática, levando em consideração aspectos como interatividade, clareza nas explicações e variedade de exercícios. A partir dessa análise, espera-se fornecer subsídios para a seleção e utilização adequada dessas ferramentas no contexto educacional (Melo, Costa, Maia, 2017).

REFERENCIAL TEÓRICO

O ensino de matemática desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo dos alunos, proporcionando-lhes habilidades lógicas e analíticas essenciais para a resolução de problemas. No entanto, muitos estudantes enfrentam dificuldades nessa disciplina, o que pode levar à desmotivação e ao baixo desempenho acadêmico. Nesse contexto, os aplicativos surgem como uma ferramenta promissora para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e atrativo. Ao utilizar recursos interativos e adaptativos, esses aplicativos podem oferecer aos alunos uma experiência personalizada e envolvente, permitindo que eles

explorem conceitos matemáticos de forma prática e dinâmica (Almeida, Peixoto, 2016).

Uma das principais dificuldades encontradas no ensino de matemática é a falta de motivação dos alunos. Muitos estudantes consideram essa disciplina abstrata e distante da realidade, o que dificulta seu engajamento com o conteúdo. Os aplicativos podem ajudar a superar essa dificuldade ao oferecer atividades interativas que relacionam conceitos matemáticos com situações do cotidiano dos alunos. Ademais, essas ferramentas permitem que os estudantes avancem em seu próprio ritmo, recebendo feedback imediato sobre seu desempenho e conquistando pequenas recompensas ao atingir metas estabelecidas (Freitas, 2016).

Para que um aplicativo seja eficaz no ensino de matemática, é necessário que ele apresente algumas características desejáveis. Primeiramente, a interface deve ser intuitiva e fácil de usar, permitindo que os alunos naveguem pelo conteúdo de forma autônoma. Dado que, o aplicativo deve estar alinhado com a grade curricular, abordando os principais tópicos e conceitos matemáticos ensinados em cada série. A possibilidade de personalização também é importante, pois permite que os professores adaptem o conteúdo do aplicativo às necessidades específicas de seus alunos, garantindo uma aprendizagem mais individualizada (Conceição, 2018).

Existem diversos exemplos de aplicativos já existentes que são utilizados no ensino de matemática. Um exemplo é o “Truques Matemáticos”, que oferece uma ampla variedade de atividades interativas e desafios para os alunos resolverem. Esse aplicativo permite que os estudantes compitam com colegas de classe, estimulando a motivação e o engajamento. Outro exemplo é o “Khan Academy”, que disponibiliza videoaulas e exercícios práticos sobre diversos temas matemáticos, permitindo que os alunos avancem em seu próprio ritmo e revisitem conceitos quando necessário (Oliveira, Schimiguel, 2018).

Diversos estudos e pesquisas têm avaliado a eficácia dos aplicativos no ensino de matemática. Essas pesquisas têm mostrado resultados promissores, indicando que o uso dessas ferramentas pode levar a um aumento significativo no desempenho dos alunos nessa disciplina. Por exemplo, um estudo realizado por Smith et al. (2018) analisou o impacto do uso do aplicativo “Photomath” na resolução de problemas matemáticos por estudantes do ensino médio. Os resultados mostraram que os alunos que utilizaram o aplicativo apresentaram um aumento médio de 20% nas notas das provas em relação aos alunos que não utilizaram a ferramenta (Souza, 2023).

Apesar dos benefícios proporcionados pelos aplicativos no ensino de matemática, é importante destacar algumas limitações. Uma delas é a dependência da tecnologia, o que pode dificultar o acesso dos alunos a essas ferramentas em ambientes com recursos limitados. Além disso, os aplicativos não substituem a interação presencial entre professor e aluno, que é fundamental para esclarecer dúvidas e promover discussões mais aprofundadas sobre os conceitos matemáticos. Portanto, é necessário que o uso dessas ferramentas seja complementar ao ensino tradicional, garantindo uma abordagem integrada e equilibrada (Martins, 2020).

CONCEITOS E IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA

A tecnologia desempenha um papel fundamental no ensino de matemática, pois oferece recursos que podem tornar o aprendizado mais dinâmico e atrativo para os alunos. Ao utilizar aplicativos e ferramentas digitais, os estudantes têm a oportunidade de explorar conceitos matemáticos de forma interativa e visualmente estimulante. Ademais, a tecnologia permite a personalização do ensino, adaptando-se às necessidades individuais dos alunos e proporcionando um ambiente de aprendizagem mais envolvente (Oliveira, Souto, Carvalho, 2016).

Os aplicativos no ensino de matemática trazem diversos benefícios para os estudantes. Um dos principais é a possibilidade de interação e feedback imediato. Os aplicativos permitem que os alunos resolvam problemas matemáticos em tempo real, recebendo feedback instantâneo sobre suas respostas. Isso contribui para o desenvolvimento das habilidades matemáticas, uma vez que os estudantes podem corrigir seus erros imediatamente e compreender melhor os conceitos abordados (Ramos, 2021).

Há uma variedade de aplicativos disponíveis para o ensino de matemática, abrangendo diferentes áreas da disciplina, como geometria, álgebra e cálculo. Esses aplicativos podem ser utilizados de forma complementar às aulas tradicionais, oferecendo aos alunos a oportunidade de explorar conceitos matemáticos por meio de atividades práticas e interativas. Dessa forma, os estudantes podem consolidar seu conhecimento teórico por meio da experimentação e da resolução de problemas reais (Ferrete, Ferrete, 2021).

Para que um aplicativo seja eficiente no ensino de matemática, é importante que ele apresente características desejáveis. Uma interface intuitiva é fundamental para que os alunos possam utilizar o aplicativo de forma autônoma e sem dificuldades. Dado isto, o conteúdo do aplicativo deve estar alinhado ao currículo escolar, abordando os conceitos matemáticos de acordo com as diretrizes educacionais. Por fim, é importante que o aplicativo ofereça recursos que estimulem o raciocínio lógico dos alunos, como desafios e jogos que promovam a resolução de problemas (Oliveira, Schimiguel, 2018).

A análise criteriosa dos potenciais aplicativos para o ensino de matemática é fundamental antes de sua implementação em sala de aula. Essa análise deve levar em consideração aspectos pedagógicos, técnicos e de usabilidade. É necessário avaliar se o aplicativo está alinhado aos objetivos educacionais, se possui uma interface intuitiva e se apresenta recursos adequados para o desenvolvimento das habilidades

matemáticas dos alunos. Somente após essa análise é possível selecionar os aplicativos mais adequados para serem utilizados no contexto escolar (Conceição, 2018).

A utilização de aplicativos no ensino de matemática também enfrenta desafios. Um dos principais é a necessidade de capacitação dos professores para utilizar adequadamente essas ferramentas em suas práticas pedagógicas. Os professores precisam estar familiarizados com os aplicativos disponíveis e saber como integrá-los ao currículo escolar de forma eficiente. Além disso, é necessário garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário à tecnologia, evitando assim a exclusão digital (Oliveira, Subirá, Frisson, 2020).

ANÁLISE DE APLICATIVOS EXISTENTES

A análise de aplicativos existentes para o ensino de matemática desempenha um papel fundamental na identificação de potenciais recursos educacionais. Essa análise permite aos educadores avaliarem a qualidade e a eficácia dos aplicativos disponíveis no mercado, auxiliando na seleção daqueles que melhor se adequam às necessidades dos alunos. Logo, a análise de aplicativos existentes possibilita uma compreensão mais aprofundada das características e funcionalidades desses recursos, permitindo que os professores façam escolhas informadas e embasadas em evidências (Martins, 2020).

Diversos critérios podem ser utilizados na análise de aplicativos existentes para o ensino de matemática. A usabilidade é um aspecto importante a ser considerado, pois um aplicativo intuitivo e fácil de usar facilita o engajamento dos alunos. A interatividade também é relevante, pois recursos que permitem aos estudantes explorar conceitos matemáticos por meio de atividades práticas tendem a promover uma aprendizagem mais significativa. Portanto, é essencial avaliar o conteúdo pedagógico presente nos aplicativos, verificando se ele está alinhado com os objetivos educacionais e se apresenta informações claras e corretas. Por fim, é

necessário considerar a adequação do aplicativo ao currículo escolar, garantindo que ele aborde os conteúdos previstos nos documentos oficiais (Ferrete, Ferrete, 2021).

Ao analisar os aplicativos existentes para o ensino de matemática, é imprescindível levar em conta as características dos alunos e suas necessidades específicas. Cada estudante possui habilidades e estilos de aprendizagem diferentes, portanto, é fundamental escolher recursos que atendam a essa diversidade. Considerando que, é importante considerar as necessidades de alunos com deficiências visuais ou auditivas, garantindo que os aplicativos sejam acessíveis para todos. Recursos que ofereçam opções de adaptação, como legendas e descrições sonoras, são essenciais para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades no ensino de matemática (Melo, Costa, Maia, 2017).

A qualidade do conteúdo matemático presente nos aplicativos existentes é um aspecto crucial a ser avaliado. Recursos que apresentam conceitos claros e corretos contribuem para uma aprendizagem sólida e consistente dos alunos. É necessário verificar se os aplicativos estão atualizados em relação às novas diretrizes curriculares, garantindo que eles estejam alinhados com as expectativas educacionais atuais. Portanto, é de suma importância escolher recursos que possuam atualizações frequentes, pois isso permite corrigir possíveis erros e melhorar funcionalidades, mantendo o aplicativo relevante e eficaz ao longo do tempo (Freitas, Carvalho, 2017).

A acessibilidade nos aplicativos existentes para o ensino de matemática é um fator de extrema importância. É fundamental garantir que todos os alunos tenham acesso aos recursos, independentemente de suas limitações físicas ou sensoriais. Recursos que oferecem opções de ajuste de tamanho da fonte, contraste de cores e suporte a leitores de tela são essenciais para promover a inclusão e permitir que todos os estudantes participem plenamente das atividades propostas pelos aplicativos (Araújo Filho, Cortez, Ferreira, 2019).

A avaliação dos aplicativos existentes por parte dos professores e alunos desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e aprimoramento desses recursos. Os feedbacks fornecidos pelos usuários permitem identificar pontos fortes e fracos dos aplicativos, possibilitando ajustes e melhorias. Ademais, a avaliação contribui para a seleção de recursos mais eficazes, pois os professores podem compartilhar suas experiências e recomendar aqueles que apresentaram resultados positivos em sala de aula. A participação ativa dos alunos na avaliação também é importante, pois eles são os principais usuários dos aplicativos e sua opinião pode fornecer insights valiosos para o aprimoramento desses recursos (Almeida, Peixoto, 2016).

METODOLOGIA

O ensino de matemática desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo dos alunos, proporcionando-lhes habilidades lógicas e analíticas essenciais para a compreensão de diversas áreas do conhecimento. No entanto, muitos estudantes enfrentam dificuldades em assimilar os conceitos matemáticos devido à abordagem tradicionalmente estática e pouco atrativa adotada nas salas de aula. Nesse contexto, os aplicativos surgem como uma alternativa promissora para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interessante. Através da utilização dessas ferramentas digitais, é possível explorar recursos interativos, jogos educativos e explicações claras que estimulam o engajamento dos alunos e facilitam a compreensão dos conteúdos matemáticos.

Um aplicativo voltado para o ensino de matemática deve apresentar algumas características essenciais para garantir sua eficácia pedagógica. Em primeiro lugar, é fundamental que o aplicativo seja interativo, permitindo ao aluno participar ativamente das atividades propostas e experimentar diferentes abordagens para solucionar problemas matemáticos. Logo, as explicações fornecidas pelo aplicativo devem ser claras e objetivas, utilizando linguagem acessível aos estudantes e

evitando jargões técnicos que possam gerar confusão. Outro aspecto relevante é a variedade de exercícios disponíveis no aplicativo, contemplando diferentes níveis de dificuldade e abrangendo os principais tópicos do currículo escolar (Oliveira, Souto, Carvalho, 2016).

A metodologia utilizada para selecionar os potenciais aplicativos a serem analisados envolveu diversas etapas. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa em lojas virtuais especializadas em aplicativos educacionais, com o objetivo de identificar as opções disponíveis no mercado. Em seguida, foram analisadas as avaliações dos usuários desses aplicativos, levando em consideração aspectos como usabilidade, qualidade dos conteúdos e feedbacks positivos ou negativos.

Para avaliar os aplicativos selecionados, foram estabelecidos critérios específicos que permitiram uma análise mais precisa e objetiva. A usabilidade foi um dos critérios considerados, levando-se em conta a facilidade de navegação e a intuitividade do aplicativo. Ademais, a qualidade dos conteúdos apresentados foi avaliada quanto à sua precisão e atualização em relação aos conceitos matemáticos abordados.

A análise realizada em cada um dos aplicativos selecionados permitiu identificar suas principais funcionalidades, bem como pontos positivos e negativos encontrados durante o uso. Dentre as funcionalidades mais comuns estão os tutoriais interativos, que auxiliam na resolução de problemas passo a passo; os jogos educativos, que estimulam o raciocínio lógico; e os recursos de acompanhamento do desempenho do aluno, que permitem ao professor monitorar o progresso individual de cada estudante. Quanto aos pontos positivos, destacam-se a clareza das explicações, a diversidade de exercícios e a possibilidade de personalização das atividades. Por outro lado, alguns aplicativos apresentaram dificuldades técnicas, como lentidão ou travamentos, além de conteúdos desatualizados ou pouco relevantes.

A comparação entre os diferentes aplicativos analisados permitiu identificar aqueles que se destacaram em relação aos demais em diferentes categorias. Essa escolha foi fundamentada nos critérios estabelecidos previamente, levando-se em consideração a usabilidade, qualidade dos conteúdos e adequação ao currículo escolar. Os aplicativos que se mostraram mais eficazes foram aqueles que apresentaram uma combinação equilibrada desses aspectos, proporcionando uma experiência de aprendizagem significativa e satisfatória para os alunos.

As conclusões obtidas a partir da análise dos potenciais aplicativos para o ensino de matemática evidenciam sua relevância no contexto educacional atual. Os resultados indicam que essas ferramentas digitais podem contribuir significativamente para tornar o ensino de matemática mais atrativo e dinâmico, favorecendo o engajamento dos alunos e facilitando a compreensão dos conceitos matemáticos. No entanto, também foram identificadas algumas limitações e necessidades de adaptações ou melhorias nos aplicativos analisados. Dessa forma, sugere-se que os desenvolvedores estejam atentos às demandas dos usuários e às recomendações dos especialistas na área, visando aprimorar continuamente essas ferramentas e maximizar seu potencial educacional.

ANÁLISE E CATEGORIA DOS APLICATIVOS

O uso de aplicativos no ensino de matemática traz consigo uma série de benefícios que podem contribuir para tornar o aprendizado mais interativo e dinâmico para os alunos. Ao utilizar essas ferramentas, os estudantes têm a oportunidade de explorar conceitos matemáticos de forma prática e visual, o que pode facilitar a compreensão e a aplicação dos conteúdos. Portanto, os aplicativos permitem a realização de atividades mais desafiadoras e estimulantes, promovendo um maior engajamento dos alunos no processo de aprendizagem (Oliveira, Subirá, Frsson, 2020).

A seleção adequada dos aplicativos é fundamental para garantir sua efetividade no ensino de matemática. É importante considerar o conteúdo e o nível de ensino, levando em conta as habilidades e conhecimentos prévios dos estudantes. Dessa forma, é possível escolher aplicativos que sejam compatíveis com as necessidades específicas da turma, proporcionando uma experiência educativa mais personalizada e significativa. A utilização de aplicativos inadequados pode comprometer o processo de ensino-aprendizagem, dificultando a compreensão dos conceitos matemáticos pelos alunos (Ramos, 2021).

Oferecer suporte aos professores na utilização dos aplicativos é de extrema importância para garantir sua integração no currículo escolar. Capacitações e materiais didáticos podem auxiliar os docentes a compreenderem como utilizar essas ferramentas de forma adequada e eficiente, promovendo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Logo, o suporte aos professores também pode contribuir para que eles se sintam mais confiantes e preparados para explorar as possibilidades oferecidas pelos aplicativos em sala de aula (Oliveira, Schimiguel, 2018).

Para a seleção dos aplicativos a serem analisados, foram adotados critérios específicos que visam garantir a qualidade e relevância dessas ferramentas no contexto educacional. Dentre esses critérios, destacam-se a adequação ao conteúdo programático estabelecido pelos currículos escolares, a usabilidade do aplicativo, ou seja, sua facilidade de uso e navegabilidade, bem como a interatividade oferecida aos usuários. Esses critérios foram definidos com base em pesquisas anteriores sobre o uso de tecnologias no ensino de matemática e em discussões com especialistas da área.

A metodologia utilizada para análise dos aplicativos selecionados consistiu em diversas etapas que visam avaliar diferentes aspectos dessas ferramentas. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória para identificar os aplicativos disponíveis no mercado voltados para o ensino

de matemática. Em seguida, os aplicativos foram categorizados de acordo com suas funcionalidades e características. Posteriormente, foi feita uma análise detalhada de cada aplicativo, levando em consideração aspectos como a clareza e organização dos conteúdos apresentados, a qualidade dos recursos interativos e a adequação aos diferentes níveis de ensino.

Os resultados obtidos na análise dos aplicativos revelaram pontos positivos e negativos em cada um deles. Dentre os pontos positivos, destacam-se a interface intuitiva e atrativa, que desperta o interesse dos alunos, a variedade de exercícios e atividades disponíveis, que permitem a prática dos conceitos matemáticos de forma lúdica, e a possibilidade de personalização das atividades de acordo com as necessidades individuais dos estudantes. Por outro lado, alguns aplicativos apresentaram problemas relacionados à falta de clareza nas explicações dos conteúdos, dificuldade na navegação e limitações nos recursos interativos oferecidos.

Com base nos resultados obtidos na análise dos aplicativos, é possível apontar aqueles que se mostraram mais promissores para o ensino de matemática. Essa escolha foi fundamentada nos critérios estabelecidos previamente e levou em consideração tanto os aspectos positivos quanto os negativos encontrados em cada ferramenta. Os aplicativos selecionados foram aqueles que apresentaram uma combinação satisfatória entre usabilidade, interatividade e adequação ao conteúdo programático.

Durante o processo de seleção e análise dos aplicativos, algumas limitações foram identificadas. Uma das principais limitações encontradas foi a falta de acesso a determinadas plataformas ou recursos tecnológicos específicos para utilização de alguns aplicativos. Considerando que, a disponibilidade de aplicativos em diferentes idiomas também foi uma limitação, uma vez que nem todos os estudantes possuem fluência em línguas estrangeiras. Essas limitações podem ter influenciado na avaliação de alguns aplicativos e devem ser consideradas ao interpretar os resultados obtidos.

Para a seleção dos aplicativos analisados neste estudo, foram considerados critérios como a relevância dos conteúdos abordados, a usabilidade da interface e a disponibilidade em diferentes plataformas. A escolha desses critérios se deve ao fato de que é fundamental que os aplicativos selecionados estejam alinhados com os objetivos do ensino de matemática, abordando temas pertinentes ao currículo escolar. Além disso, é importante que a interface seja intuitiva e de fácil utilização pelos alunos e professores.

O primeiro aplicativo selecionado na categoria calculadora é o “Photomath”, um recurso digital desenvolvido especificamente para auxiliar no ensino de matemática. Suas principais características incluem uma ampla variedade de conteúdos matemáticos abordados, desde conceitos básicos até tópicos mais avançados. O aplicativo oferece uma interface intuitiva e diversos recursos matemáticos que permitem aos alunos explorarem os seus conceitos através da resolução. Ademais, o “Photomath” disponibiliza em sua versão paga disponibiliza vídeos que auxiliam na compreensão das questões, tornando-se uma ferramenta valiosa para o ensino e aprendizagem da matemática.

O segundo aplicativo selecionado na categoria jogo é o “Rei da Matemática”, que se diferencia do primeiro em termos de abordagem pedagógica, recursos disponíveis e público-alvo. Enquanto o “Rei da Matemática” possui uma abordagem com todo um contexto e trilha, focada na resolução de exercícios, o “Rei da Matemática” adota uma abordagem mais lúdica e gamificada. O aplicativo oferece viagem ao medieval com jogos de diferentes níveis que influenciam a participação ativa dos alunos, promovendo a aprendizagem de forma divertida. Além disso, o “Rei da Matemática” é direcionado para um público mais jovem, sendo especialmente indicado para estudantes do ensino fundamental.

O terceiro aplicativo selecionado na categoria ferramenta educacional é o “Khan Academy”, que se destaca por suas vantagens em relação aos anteriores. Este aplicativo permite a exploração dos mais diversos

conteúdos matemáticos de forma interativa, mantendo um acompanhamento pedagógico e reforço acadêmico dos alunos. O “Khan Academy” possibilita aos alunos visualizarem vídeos explicativos com as mais diversas propriedades, facilitando a compreensão de diferentes conceitos matemáticos. Logo, o aplicativo oferece suporte para o docente e possibilitando abrir turmas e definir o que será estudado.

O quarto aplicativo selecionado é o “Calculadora Gráfica Desmos”, que se destaca por trabalhar gráficos de funções. Este aplicativo permite a exploração de gráficos de forma interativa, através de recursos criação ou exemplos do mesmo. O “Calculadora Gráfica Desmos” possibilita aos alunos visualizarem as propriedades de funções de maneira concreta e manipulável, facilitando a compreensão desses conceitos. O aplicativo oferece exemplos práticos os quais podem ser utilizados em sala de aula, e conta com sua calculadora para que os alunos possam fazer seus cálculos sem sair do aplicativo.

A avaliação dos aplicativos no contexto do ensino de matemática é de extrema importância, uma vez que essa análise contribui para a seleção de ferramentas eficientes e adequadas aos objetivos educacionais. Através da avaliação, é possível identificar quais aplicativos possuem conteúdo pedagógico relevante. Portanto, a avaliação permite verificar se os aplicativos possuem uma interface intuitiva e usabilidade adequada, facilitando o acesso e a utilização pelos alunos. Dessa forma, a análise dos aplicativos possibilita uma escolha mais assertiva das ferramentas a serem utilizadas no ensino de matemática (Oliveira, Schimiguel, 2018).

Na avaliação dos aplicativos, diversos critérios podem ser considerados. Um desses critérios é a usabilidade, ou seja, a facilidade de navegação e interação com o aplicativo. É importante que o aplicativo possua uma interface intuitiva e seja de fácil compreensão para os alunos. Dessa forma, é necessário analisar o conteúdo pedagógico oferecido pelo aplicativo, verificando se ele está alinhado com os objetivos educacionais e se apresenta informações corretas e atualizadas sobre os conceitos

matemáticos abordados. A interatividade também é um critério relevante na avaliação dos aplicativos, pois permite que os alunos participem ativamente do processo de aprendizagem (Oliveira, Souto, Carvalho, 2016).

Durante o processo de avaliação dos aplicativos, é recomendado realizar testes práticos envolvendo professores e alunos. Esses testes permitem obter feedbacks sobre a usabilidade e eficácia dos aplicativos, identificando possíveis limitações ou melhorias necessárias. A participação dos professores é fundamental, pois eles podem avaliar a adequação dos aplicativos aos objetivos educacionais e às metodologias de ensino utilizadas em sala de aula. Já os alunos podem fornecer informações sobre a atratividade e engajamento proporcionados pelos aplicativos (Silva, 2020).

É relevante analisar as evidências científicas disponíveis sobre a eficácia dos aplicativos no ensino de matemática. Através da revisão de estudos e pesquisas já realizados na área, é possível embasar a escolha das ferramentas com base em evidências sólidas. Essa análise permite verificar se os aplicativos realmente contribuem para o aprendizado dos alunos e se são capazes de promover melhorias significativas no ensino de matemática (Freitas, 2016).

A avaliação dos aplicativos deve ser um processo contínuo e atualizado. Novas tecnologias e recursos surgem com frequência, exigindo uma revisão periódica das ferramentas disponíveis no mercado. É importante acompanhar as inovações tecnológicas e verificar se novos aplicativos surgem com potencial para contribuir de forma significativa para o ensino de matemática. Portanto, é necessário realizar uma avaliação constante dos aplicativos já utilizados, verificando se eles continuam atendendo às necessidades educacionais e se estão acompanhando as demandas do contexto atual (Oliveira, Subirá, Frsson, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de aplicativos no ensino de matemática é de extrema importância, uma vez que eles podem auxiliar os alunos a compreenderem conceitos complexos de forma mais visual e interativa. Através dessas ferramentas digitais, é possível apresentar os conteúdos matemáticos de maneira mais concreta, utilizando recursos como gráficos, animações e simulações. Isso permite que os estudantes tenham uma compreensão mais profunda dos conceitos abstratos da disciplina, facilitando sua aprendizagem e promovendo um maior engajamento com o conteúdo (Araújo Filho, Cortez, Ferreira, 2019).

No entanto, é importante destacar que existem vantagens e desvantagens nos aplicativos existentes atualmente para o ensino de matemática. Em relação às vantagens, podemos citar a usabilidade dessas ferramentas, que geralmente são intuitivas e fáceis de usar. São muitos aplicativos que oferecem um amplo conteúdo disponível, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos mais avançados da matemática. No entanto, também é necessário considerar as desvantagens desses aplicativos, como a falta de adequação às diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento dos alunos. Nem todos os aplicativos são adaptados para atender às necessidades específicas de cada grupo de estudantes, o que pode comprometer sua eficácia no processo de ensino-aprendizagem (Oliveira, Schimiguel, 2018).

Diante disso, torna-se fundamental realizar uma análise criteriosa na escolha dos aplicativos a serem utilizados no ensino de matemática. É necessário levar em consideração critérios como embasamento teórico das ferramentas, ou seja, se elas estão fundamentadas em teorias pedagógicas sólidas. Além disso, é importante verificar se os aplicativos estão alinhados com os objetivos pedagógicos estabelecidos para o ensino de matemática, garantindo que eles contribuam efetivamente para o desenvolvimento dos alunos. Outro aspecto relevante é a avaliação positiva por parte dos usuários, ou seja, se os aplicativos têm sido bem recebidos pelos professores e estudantes que já os utilizaram (Almeida, Peixoto, 2016).

Apesar das diversas vantagens dos aplicativos no ensino de matemática, é necessário considerar também suas possíveis limitações. Uma delas é a dependência excessiva da tecnologia, uma vez que nem todas as escolas possuem acesso adequado à internet e dispositivos eletrônicos. Logo, alguns aplicativos podem não oferecer opções de personalização do aprendizado, o que pode dificultar a adaptação às necessidades individuais de cada aluno. Outra limitação é a dificuldade em acompanhar o ritmo individual de cada estudante, uma vez que nem todos aprendem no mesmo ritmo e alguns podem precisar de um acompanhamento mais próximo por parte do professor (Melo, Costa, Maia, 2017).

No que diz respeito às tendências futuras no desenvolvimento de aplicativos para o ensino de matemática, podemos destacar a integração com inteligência artificial, realidade virtual e gamificação. Essas tecnologias têm o potencial de tornar o aprendizado ainda mais atrativo e eficiente, proporcionando experiências imersivas e interativas aos estudantes. A inteligência artificial pode auxiliar na personalização do ensino, adaptando os conteúdos às necessidades individuais de cada aluno. Já a realidade virtual permite a criação de ambientes virtuais que simulam situações reais, facilitando a compreensão de conceitos abstratos. (Jesus, Vieira, 2023).

A formação adequada dos professores para utilizar os aplicativos no ensino de matemática é de suma importância. Os educadores devem ser capacitados constantemente para utilizar essas ferramentas de forma eficaz, conhecendo suas potencialidades e limitações. Ademais, é fundamental promover a troca de experiências entre os professores, incentivando-os a compartilhar boas práticas e estratégias pedagógicas relacionadas ao uso dos aplicativos. Somente com uma formação adequada e contínua será possível explorar todo o potencial dessas ferramentas no contexto educacional (Freitas, Carvalho, 2017).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A. M. F. B. de; PEIXOTO, G. T. B. Registros de Representações Semióticas no estudo de Polinômios: uma análise da conversão usando aplicativos em tablets. In: ... das Licenciaturas. editoraessentia.iff.edu.br, 2016. Disponível em:

<<https://editoraessentia.iff.edu.br/index.php/semanadaslicenciaturas/articloe/download/7923/5528>>. Acesso em: 20/08/2023.

ARAÚJO FILHO, R. M. ; CORTEZ, R. D. ; FERREIRA, F. D. R. A construção de pirâmides por meio de tecnologias digitais: avaliação dos aspectos do Geogebra 3D na geometria espacial. 2019. Disponível em:

<https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA13_ID5767_25092019205045.pdf>. Acesso em: 06/06/2023.

CONCEIÇÃO, D. L. Aplicativos educacionais no ensino da matemática: potencialidades de uso em concepções e práticas docentes. Universidade Federal de Pelotas, 2018. Disponível em: <link>. Acesso em: 17/08/2023.

FERRETE, A. A.; FERRETE, R. B. A plataforma Khan Academy no ensino de matemática. In: DA EDUCAÇÃO, 2021. Disponível em:

<<https://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/4775>>. Acesso em: 03/05/2023.

FREITAS, R. O.; CARVALHO, M. Tecnologias móveis: tablets e smartphones no ensino da matemática. Laplage em Revista, 2017. Disponível em:

<<https://www.redalyc.org/journal/5527/552756522006/552756522006.pdf>>. Acesso em: 15/09/2023.

FREITAS, RCO. Aplicativo Multi Base para Tablets: Análise de uma de suas Funcionalidades. Educação Matemática em Revista, 2016. Disponível em: <<http://funes.uniandes.edu.co/25590/>>. Acesso em: 22/06/2023.

JESUS, W. C. ; VIEIRA, S. A. G. Editores de planilhas como estratégia de ensino em matemática. In: Licenciatura em Matemática, 2023. Disponível em:

<<https://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/SIPE/article/view/685>>. Acesso em: 12/07/2023.

MARTINS, S. Applets como artefactos de mediação semiótica na formação inicial de professores na Licenciatura em Educação Básica. Quadrante, 2020. Disponível em: <<https://quadrante.apm.pt/article/view/23014>>. Acesso em: 15/09/2023.

MELO, E. M.; COSTA, C. J. N.; MAIA, D. L. Recursos educativos digitais para Educação Matemática: um levantamento para dispositivos móveis. 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/28598>>. Acesso em: 15/07/2023.

OLIVEIRA, F. C.; SOUTO, D. L. P.; CARVALHO, J. W. P. Seleção e análise de aplicativos com potencial para o ensino de química orgânica. 2016. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/51183725/Oliveira__Souto_e_Carvalho_2016.pdf>. Acesso em: 12/08/2023.

OLIVEIRA, F.; SUBIRÁ, C.; FRSSON, A. Tecnologias móveis na formação inicial do professor de matemática. Educação Matemática Pesquisa, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 1-19, 2020. Disponível em: <<http://funes.uniandes.edu.co/24149/>>. Acesso em: 04/07/2023.

OLIVEIRA, J.C.; SCHIMIGUEL, J. WhatsApp: aplicativo facilitador no ensino de matemática. Revista de Estudos Aplicados em Educação, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 1-10, 2018. Disponível em: <http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/view/5042>. Acesso em: 05/06/2023.

RAMOS, A. S. Uma proposta de sequência didática para o ensino de equações e sistema de equações do 1º grau através do aplicativo Plickers. 2021. Disponível em: <<http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/handle/riuea/3421>>. Acesso em: 15/07/2023.

SILVA, J. D. Análise do uso de um aplicativo no ensino de sistemas de equações lineares. 2020. Disponível em:
<<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17297>>. Acesso em:
07/06/2023.

SOUZA, E. P. TDIC's no ensino da matemática: o uso de jogos e aplicativos na educação básica. 2023. Disponível em:
<<http://bia.ifpi.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/2044>>. Acesso em:
02/08/2023.

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Paragominas – Pará

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Paragominas – Pará

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Paragominas – Pará

⁴Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Paragominas – Pará

⁵Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Paragominas – Pará

⁶Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Paragominas – Pará

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil